

EMPREENDIMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO – NOVA METODOLOGIA PARA TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ENSINO SUPERIOR DA UNISATC

Pâmela Milak

pamela.milak@satc.edu.br

*Centro Universitário Unisatc, Departamento de Engenharias e Inovação
Rua Pascoal Meler, 73, Bairro Universitário
88805-380 – Criciúma – SC*

Gustavo dos Santos De Lucca

gustavo.lucca@satc.edu.br

*Centro Universitário Unisatc, Inovação
Rua Pascoal Meler, 73, Bairro Universitário
88805-380 – Criciúma – SC*

Jovani Castelan

jovani.castelan@satc.edu.br

*Centro Universitário Unisatc, Pró-Reitoria
Rua Pascoal Meler, 73, Bairro Universitário
88805-380 – Criciúma – SC*

Vanessa Wendhausen Lima

vanessa.lima@satc.edu.br

*Centro Universitário Unisatc, Departamento de Comunicação e Negócios
Rua Pascoal Meler, 73, Bairro Universitário
88805-380 – Criciúma – SC*

Victor Ferro Mazzuco

victor.mazzuco@satc.edu.br

*Centro Universitário Unisatc, Inovação
Rua Pascoal Meler, 73, Bairro Universitário
88805-380 – Criciúma – SC*

Resumo: O Centro Universitário Unisatc tem implementado a cultura empreendedora, sendo este um dos pilares da instituição, que incentiva por meio de diversas ações e programas, o Empreendedorismo Criativo e a Inovação. Este tema compõe parte essencial da mudança que a instituição visa promover no ensino para a próxima década. O plano de ação institucional está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), e aplica os conceitos inovadores em educação, gestão e desenvolvimento de ativos físicos e intelectuais. Uma das ações da instituição está voltada à modificação do modelo de execução dos trabalhos de conclusão de curso, em que os acadêmicos têm a opção de desenvolver o ECC – Empreendimento de Conclusão de Curso, em que são elaborados modelos de negócios, partindo-se de uma ideia e chegando-se à validação da solução. O ECC propõe que equipes multidisciplinares, formadas por acadêmicos de diferentes cursos, sejam capacitadas a desenvolver seu potencial criativo e inovador; a resolver problemas práticos, levantados em empresas ou por elas sugeridos; e a desenvolver ideias que possam gerar negócios inovadores, durante dois semestres. A consolidação desta metodologia

se dá com base na utilização de um Canvas de Negócios, adaptado pela instituição, de acordo com as competências a serem desenvolvidas no decorrer da disciplina, sendo a apresentação deste framework o foco deste artigo.

Palavras-chave: *Educação Empreendedora, Empreendedorismo Universitário, Empreendimento de Conclusão de Curso.*

1. INTRODUÇÃO

O mundo todo está em constante movimento e evolução. Os impactos são percebidos em todas as áreas da sociedade, como mercado de trabalho e educação. O mercado, por sua vez, tem mudado os seus padrões a uma velocidade e intensidade nunca antes vistas. É necessário que as instituições de ensino estejam preparadas para estas mudanças, precisam estar à frente, dando as direções para o meio acadêmico, responsável pela formação de novos profissionais. Estes novos profissionais precisam agregar valor às organizações e à sociedade. Isso faz com que práticas pedagógicas precisem ser atualizadas, considerando aspectos como criatividade, inovação, empreendedorismo.

O perfil do egresso desejado inclui estas características, para empreender ou intraempreender, incluindo também saberes sobre ferramentas e modelos de trabalho para encarar desafios, mapear e mitigar riscos e agregar valor às organizações e sociedade. Os governos federal, estadual e municipal têm ajustado a legislação e criado programas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, assim como órgãos internacionais de abrangência global, como a Organização das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS/ONU, em que se pode destacar os termos: 4. Educação de Qualidade; 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico; 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura e 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis. Atuando nestes objetivos por meio do empreendedorismo, ainda é possível impactar positivamente em outros.

O desenvolvimento do conhecimento sobre empreendedorismo apresenta-se necessário pelo contexto que o país vive em relação à criação de novos negócios. O Brasil conta, atualmente, com mais de 12.700 *startups*, segundo a Associação Brasileira de Startups, o que representa um crescimento de 27%, em relação a 2018. O empreendedorismo é o motor da economia mundial, e investir na educação voltada ao desenvolvimento de competências para a criação de novos negócios é a garantia de promover formação ampla ao acadêmico com capacidade de se adaptar e impulsionar transformações na sociedade.

O empreendedorismo nacional se destaca aos olhos de investidores, pelas soluções inovadoras e pelo cenário econômico favorável. Neste sentido, não poderia haver momento melhor para o acadêmico construir seu próprio empreendimento que durante sua formação acadêmica. Assim, busca-se executar uma metodologia de construção do conhecimento a partir da disponibilização de estrutura, ferramentas, mentorias e espaços para que os acadêmicos possam criar seus modelos de negócios. Chamado de Projeto Final de Curso, a Unisatc inova no método de execução do trabalho de conclusão de curso, até então chamado de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), modelo em que o estudante desenvolve um artigo científico relacionado ao curso em que se graduou. Aplicando as novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia, e em consonância com as habilidades de *soft skills* que o mercado exige, a proposta se baseia na realização de um Empreendimento de Conclusão de Curso (ECC), a partir da construção de modelos de novos negócios. São estabelecidas equipes multidisciplinares, formadas com acadêmicos de diferentes cursos, a fim de atingir a concepção do negócio.

O processo de empreender é otimizado ao utilizar ferramentas e metodologias que permitam estruturar como será o negócio antes de colocá-lo em prática. Por meio do ECC, é possível validar as etapas do negócio antes que seja necessário realizar investimentos, visando obter maior assertividade na tomada de decisões. Um dos modelos amplamente conhecidos, utilizados para direcionamento de empreendimentos, diz respeito ao *Business Model Canvas*. Esta é uma ferramenta que alinha os direcionamentos do negócio, em que se realiza uma leitura de mercado, concorrentes, clientes, e proposta de valor. Apesar de apresentar uma estrutura consolidada, este modelo pode ser readequado de acordo com a necessidade do empreendedor.

Neste sentido, a fim de estabelecer um modelo educacional focado em fomentar o empreendedorismo universitário, fortalecer e consolidar o ecossistema empreendedor no ambiente educacional, a Unisatc validou um novo modelo Canvas. Este framework apresenta campos que corroboram para o entendimento completo das etapas a serem desenvolvidas que consolidam um negócio promissor, sendo o objeto de apresentação deste artigo.

2. RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Não é de hoje que se discute a importância de uma cultura empreendedora e, sobretudo, de uma educação inovadora. A língua francesa, no século XIV, continha palavras, recorrentemente utilizadas pelos falantes, como *empresário*, *empresa* e *emprender*. Assim como nos dois séculos seguintes, na língua inglesa, em que *empresário* não era uma palavra que designava uma qualidade admirável. “A partir do século XVIII, o sentido da palavra *empresário* torna-se geral e passa a designar aquele que empreende alguma coisa” (MENDES, 2017, p. 3). Já a palavra *empreendedorismo* começava a surgir nas reflexões e debates do século XVIII, quando “pensadores econômicos, [...] defensores do *laissez-faire* ou liberalismo econômico, [...] defendiam que a ação da economia era refletida pelas forças livres do mercado e da concorrência” (CHIAVENATO, 2009, p. 5).

Apesar do emprego há algum tempo, o termo *empreendedorismo* foi se transformando e, “por volta de 1800, o termo *empreendedor* foi cunhado e largamente utilizado na abordagem empresarial pelo economista francês Jean-Baptiste Say, para identificar a pessoa que detinha a capacidade de transferir recursos econômicos de uma área de baixa produtividade para uma área em que tais recursos pudessem oferecer maior rentabilidade” (MENDES, 2017, p. 4).

Com o passar do tempo, as discussões sobre o assunto tornaram-se mais frequentes, sobretudo, porque o mercado de trabalho foi também se transformando e, em alguns lugares, a relação de proporção entre as vagas de trabalho ofertadas e o número de mão de obra qualificada diminuía consideravelmente a cada ano. Algo que evidenciou que a educação empreendedora era mais que uma escolha, era uma necessidade da atualidade.

E não é de hoje que há essa necessidade de se levar o empreendedorismo para as salas de aula das instituições públicas e privadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 70, cerca de 50 instituições universitárias apresentavam disciplinas relacionadas ao tema do empreendedorismo. No Brasil, apesar de recente, segundo Dornelas (2001), esse tema começou a surgir na década de 90, com a implantação de instituições como Sebrae e Softex. Daí em diante, as instituições só ampliaram sua atuação quanto a desenvolver a habilidade dos estudantes para empreender.

No que se refere à importância de uma educação empreendedora, a Conferência das Nações sobre Comércio e Desenvolvimento (2011) estabelecia quatro áreas chave para a educação empreendedora: “a) incorporação do empreendedorismo na educação e treinamento,

b) o desenvolvimento curricular, c) o desenvolvimento do professor e d) o engajamento com o setor privado”. Algo que vem ao encontro de uma das recomendações da Unesco (2015) para a educação do século XXI, a educação para a cidadania global que, por meio de quatro dimensões, evidencia a necessidade de que os estudantes saibam “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”.

Ainda no que se refere à necessidade de se estabelecer uma educação empreendedora, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelece 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e, um deles, o objetivo número 4, diz que uma educação de qualidade deve ser prioridade dos signatários dessa Agenda. Assim, uma das metas estabelecidas para atingir este objetivo é a de “até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo”. Algo que vem ao encontro do que dizem De Lucca, Castelan e Ribeiro (2021), de que “o ensino do empreendedorismo é de suma importância e deve estar presente nos currículos desde a educação básica até o ensino superior”.

É preciso salientar ainda que, segundo Tschá e Cruz Neto (2014), uma educação empreendedora deve ser vista como um conjunto de ações por meio das quais os alunos são orientados a expandirem suas próprias ideias. Atuando de forma interdisciplinar e integrada, as instituições como um todo devem fazer com que os estudantes tenham acesso a uma educação que considere seu contexto escolar e a comunidade como um todo. “Cabe a todos os professores a responsabilidade de fazer com que os alunos sejam estimulados a pensar e agir com uma mentalidade empreendedora. A sala de aula, cada vez mais, tem de se transformar em laboratório de conhecimento. O assunto empreendedorismo deve ser tratado em todos os cursos e em todos os níveis” (GUERRA; GRAZZIOTIN, 2010, p. 83). Por conta disso, “muitas instituições de ensino superior estão passando por ‘mudanças transformadoras’ (novos modelos de educação para o empreendedorismo), recursos tecnológicos (dispositivos móveis, e-learning) e modelos de aprendizagem (aprendizagem ativa, cultura maker, redes de aprendizagem, redes de empreendedorismo)” (CASTELAN et al, 2019, p. 1022).

Diante disso, e a fim de colocar em prática a educação empreendedora na comunidade de uma forma geral, se as instituições de ensino forem vistas como centrais em uma cultura de empreendedorismo, assumindo o papel daquelas que buscam, facilitam e ativam a inovação, e aqui tomamos de empréstimo os termos de Bes e Kotler (2011), todo um ecossistema de inovação pode ser desenvolvido e/ou fortalecido. Instituições de ensino, de uma forma geral, devem escolher e investir em figuras que assumam esse papel, haja vista que para que uma educação empreendedora seja colocada em prática, é preciso estrutura, ativadores e atores da inovação.

O ativador da inovação, por exemplo, é a “figura que tem como função tirar a empresa da rotina, de modo sistemático, fazê-la se afastar das tarefas cotidianas e mudar o que funciona hoje, mesmo quando não há a necessidade iminente dessa mudança” (BES, KOTLER, 2011, p. 39). Fazendo as devidas adaptações, entende-se que o papel de ativador da inovação, no cenário educacional, deve ser assumido pela instituição, por meio de seus professores, haja vista que estes podem levar para a sala de aula a ideia de que inovar, hoje, é: a) necessário, tendo em vista que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 14 milhões de brasileiros, em agosto último (IBGE, 2021); b) possível, se considerar que mais de 24 milhões de pessoas trabalham por conta própria (IBGE, 2021), considerando o mesmo período; e, c) viável, se avaliar que Santa Catarina é o segundo estado mais inovador do Brasil (FIEC, 2021), estando apenas atrás do estado de São Paulo e, além disso, ocupa o primeiro lugar do sul do país, no indicador de empreendedorismo, relacionado ao número de startups por habitante (FIEC, 2021).

Considerando esse cenário, é possível perceber a premente necessidade de “uma educação empreendedora que permita que uma maior proporção do seu capital humano desenvolva o seu potencial empreendedor” (DOLABELA; FILION, 2013, p. 154). É preciso que os estudantes desenvolvam “a capacidade de inovar, reter conhecimento, desenvolver projetos próprios e lidar com as mudanças” (LOPES; TEIXEIRA, 2010). No entanto, segundo Faria (2020), ainda há uma visível fragilidade nessa relação entre instituições acadêmicas e o mercado, o que tem prejudicado muito “a consolidação do processo de inovação e conseqüentemente o desenvolvimento econômico e social pretendido” (FARIA, 2020, p. 28).

Além disso, considerando que, estabelecer uma educação empreendedora é papel não apenas do Estado, mas também da sociedade como um todo, é possível pensar na importância da atuação de uma Tríplice Hélice que, segundo Faria (2020), é a união entre universidade, empresa e governo. A ideia da Tríplice Hélice é incentivar a ampliação e o fortalecimento de um ecossistema de inovação, utilizando do conhecimento gerado pelas universidades, a fim de alavancar o desenvolvimento social e econômico que, por conta disso, são consideradas de grande importância para o desenvolvimento empreendedor. O peso dessa aliança pode ser percebido quando se entende que, conforme Faria (2020), a dinâmica de inovação e empreendimentos, tecnológicos ou não, está altamente associada à transferência de conhecimento. Além disso, para a autora, essa transferência é muito mais eficiente se as universidades empreendedoras forem reconhecidas como essenciais para a criação e a disseminação desse conhecimento.

Em outra ponta da hélice, empresa, há os Centros de Inovação que, com sua expertise, podem ajudar a desenvolver nas comunidades que os abrigam o pensamento e o espírito empreendedor tão necessário para o século XXI. O governo, a terceira ponta, nesse caso, assume seu papel de incentivador da inovação, permitindo que as instituições de ensino provoquem seus estudantes a refletirem sobre a própria realidade e “aprendam a conhecer, a fazer, a conviver e a ser” (UNESCO, 2015). Cabe lembrar, que “os processos de inovação não acontecerão numa organização se não existir alguém (ou alguma coisa) para colocá-los em movimento” (BES, KOTLER, 2011, p. 39). Isso só comprova a necessidade de que as Instituições de ensino assumam e incentivem uma educação empreendedora, tendo em vista que esta, segundo Schaefer e Minello (2016, p. 60) “pode aumentar a qualidade da preparação e o número de jovens inovadores, proativos e com iniciativa, tanto para trabalharem em uma organização ou atividade autônoma, quanto para tocarem seu próprio negócio”.

2. EMPREENHIMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ECC

O ECC visa estabelecer conexão de práticas voltadas a negócios no ensino universitário, proporcionando experiências aos envolvidos que potencializem o empreendedorismo e agreguem valor à comunidade acadêmica, ao setor de inovação, com foco na formação socioprofissional. A metodologia da disciplina é orientada pelo preenchimento do framework, conforme apresentado na Figura 1, Canvas de Modelo de Negócios, adaptado pela Unisatc. Assim, realiza-se o processo de validação de problema, mercado, solução e mínimo produto viável.

Figura 1 – Canvas de Modelo de Negócio adaptado pela UNISATC.

No penúltimo semestre da graduação os acadêmicos cursam o ECC I, em que se desenvolve a ideia de negócio, a partir de uma demanda de mercado ou de soluções criadas pelos acadêmicos. Nesta etapa, faz-se a descrição do negócio, a partir da validação de um problema, para visar a identificação do propósito da solução a ser desenvolvida, abrangendo produtos e serviços. Busca-se compreender o mercado e seus concorrentes especificando aquele que sua empresa realmente atingirá. Assim, define-se a estrutura física e de recursos humanos da proposta. Todas as etapas são realizadas com acompanhamento de mentor, sendo este profissional e empreendedor, com afinidade ao problema que está sendo resolvido pelo aluno.

No último semestre, em ECC II, desenvolve-se o Mínimo Produto Viável (MVP), que é a primeira versão da solução a entrar em funcionamento e que permite validar efetivamente seu uso. Por fim, o modelo de negócio é apresentado para uma banca, com experiência no segmento do negócio, a fim de avaliar o planejamento e a execução do Projeto Final de Curso. Esse modelo permite a integração entre todas as áreas de conhecimento na graduação da Unisatc. Ao final do projeto, a ideia poderá ser continuada em formato de negócio dentro da incubadora da instituição com apoio do escritório de inovação HUB Office.

O Canvas de Modelo de Negócios é preenchido na sequência numérica apresentada na Figura 1. A definição da sequência e a inserção de campos que comumente não compõem

este framework fez-se necessário para que os acadêmicos pudessem obter clareza dos levantamentos necessários, a fim de estabelecer e validar a ideia de empreendimento. A exemplo disso, pode-se citar o campo validação do problema. Em um processo de desenvolvimento de negócios, a validação do problema trata-se do ponto de partida, que identifica a dor do cliente. Mediante a importância desta etapa, verificou-se a necessidade da inserção deste campo no Canvas, a fim de facilitar a jornada acadêmica durante a disciplina.

A validação é um processo necessário e importante para um negócio, desenvolver algo apenas com sua própria opinião e visão é um caminho direto para o fracasso. Validar nada mais é que “ouvir” seus potenciais clientes e ter a certeza de que você realmente irá buscar a solução para um problema real. Os clientes são o centro de qualquer Modelo de Negócios, afinal sem eles uma empresa não consegue sobreviver. Para bem atender as necessidades desses clientes a empresa deve separá-los por segmentos, agrupando por necessidades, comportamentos e outros atributos que possuem em comum. Um mesmo Modelo de Negócios pode possuir mais de um segmento, independente do porte. Mas é necessário ter a completa consciência de qual irá atender e qual ignorar.

O **Posicionamento** de uma empresa é a forma como o cliente enxerga a empresa, quais valores e conceitos ela consegue abstrair a partir de sua comunicação. Posicionar-se da maneira correta faz com que seja possível obter diferenciação mediante a concorrência e agrega valor à imagem que se deseja passar aos clientes.

O componente **Proposta de Valor** entrega ao cliente o valor intangível, que está intrínseco na solução, para um segmento específico, e este é o ponto de decisão de compra entre duas marcas. Em geral, este item supre uma necessidade do cliente ou resolve uma dor, e supre exigências, sendo vista como um conjunto de benefícios entregues aos clientes.

Ao falar de canais busca-se descrever como o negócio se comunica e alcança seus **Segmentos de Clientes** para entregar uma Proposta de valor. **Canais de distribuição e venda** são os que apresentam maior contato com o cliente e por onde se expõe a empresa, o que reflete a experiência vivenciada pelo cliente com a aquisição do produto ou serviço. Já o campo **Relacionamento com Clientes** descreve como a empresa se comunica com os seus clientes. Estas relações podem ser pessoais e/ou automatizadas.

Para definir **Fontes de Receita** é necessário ter clareza do dinheiro que uma empresa gera, compreender quais as formas de monetização, por meio do levantamento sobre o que os segmentos de clientes estão dispostos a pagar. Frisa-se aqui, que a cada processo, validações diretamente com os clientes devem ser realizadas. O amplo conhecimento dos mecanismos de precificação, colaboram para a definição deste ponto de acordo com cada proposta.

O componente **Recursos Principais** descreve os recursos essenciais que fazem o modelo de negócios funcionar. São os itens descritos neste campo que permite a empresa criar e ofertar sua proposta de valor, visando o crescimento de mercado e a retenção e manutenção de clientes. Estes recursos são variados, sendo descritos como físicos, financeiros, intelectuais ou humanos, de propriedade do empreendimento ou vindo por meio de parcerias. As **Atividades-chave** descrevem quais são as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para fazer seu Modelo de Negócios funcionar, enquanto as **Parcerias-chave** indicam os *stakeholders* do empreendimento. As alianças formadas nos negócios são pontos chave para o desempenho satisfatório da solução, e visam otimizar seus modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos.

A **Estrutura de Custo** descreve os custos relacionados à operação de um empreendimento. Grande parte das atividades tais como gerar valor, manter relacionamento com clientes, gerir dados resultam em custos que devem ser listados, a fim de identificar os ganhos do negócio.

Na estrutura de modelo de negócio descrita pela Unisatc, solicita-se aos acadêmicos a descrição do planejamento de MPV – Mínimo Produto Viável, por ser uma pesquisa realizada em dois semestres, esta deverá conter as etapas de planejamento de execução da solução nas 20 semanas do último semestre, respeitando o cronograma de atividades das disciplinas, porém se é preciso definir as características para cada etapa, elaborando, ainda, as hipóteses para a tomada de decisão.

Por fim, o desenvolvimento do modelo de negócios apresenta o **Planejamento de Marketing e Vendas**, que busca indicar como o negócio irá se posicionar, quais as estratégias de crescimento ao longo do tempo, e como essas estratégias serão comunicadas ao mercado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ganhos da educação empreendedora no ensino superior são tangíveis e intangíveis. A formação profissional associada ao desenvolvimento do empreendedorismo contribuirá para a concepção de indivíduos protagonistas e voltados à solução de problemas e execução de ideias com assertividade. Criar soluções tecnológicas, sustentáveis e com viés social são pontos essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto é necessário aprender a empreender, pois ideias sem ação não apresentam valor. Assim, desenvolver a habilidade de mobilizar pessoas e recursos em prol de um objetivo, para estabelecer um negócio, é parte fundamental para gerar valor ao mercado de consumo e serviços.

Começar a empreender na universidade contribui para incorporar à sociedade a cultura de inovação, pois este é um ambiente seguro para errar. Assim, compreende-se que a metodologia apresentada neste artigo permite fornecer ao acadêmico um ambiente integrado para que este possa executar todas as etapas de desenvolvimento de ideia, busca por consumidores, estabelecimento de estratégia de vendas, por meio de um modelo de negócios, possibilitará a viabilização de empreendimentos de sucesso. O empreendedorismo universitário contribui também com o desenvolvimento de empresas já existentes no mercado, pois forma o acadêmico para atuar como intraempreendedor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BES, F. T de; KOTLER, P. *A bíblia da inovação: princípios fundamentais para levar a cultura da inovação contínua às organizações*. São Paulo: Leya, 2011.

CASTELAN, J. et al. *Creative entrepreneurship: a proposal to 2030's education*. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON). Abril, 2019. American University in Dubai, Dubai, UAE. p. 1022-1029.

CHIAVENATO, I. *Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor*. São Paulo: Saraiva, 2009

DE LUCCA, Gustavo dos Santos; CASTELAN, Jovani; RIBEIRO, Vania Medeiros. *Satc Creative Entrepreneurship Program: An Experience Report*. In: *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. 2021. São Paulo, 2021.

DOLABELA, F.; FILION, L. J. *Fazendo revolução no Brasil : a introdução da pedagogia empreendedora nos estágios iniciais da educação*. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v.3, n.2, p. 134-181, 2013.

- DORNELAS, J. C. A. *Empreendedorismo Transformando Idéias em Negócio*. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
- FIEC. *Índice Fiec de inovação dos estados 21*. Disponível em: [https://arquivos.sfipec.org.br/sfipec/files/files/Indice\(1\).pdf](https://arquivos.sfipec.org.br/sfipec/files/files/Indice(1).pdf) Acesso em 11 Out. 2021.
- GUERRA, M. J.; GRAZZIOTIN, Z. J. *Educação empreendedora nas universidades brasileiras*. In: LOPES, R. M. A. (Org.). *Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas*. Rio de Janeiro: Elsevier: São Paulo: SEBRAE, 2010.
- IBGE. *Painel de indicadores: desemprego (2º tri. 2021)*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/indicadores#desemprego> Acesso em 11 Out. 2021.
- LOPES, R. M. A.; TEIXEIRA, M. A. A. *Educação empreendedora no ensino fundamental*. In: LOPES, R. M. A. (Org.). *Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas*. Rio de Janeiro: Elsevier: São Paulo: SEBRAE, 2010.
- MEC, Ministério da Educação e Cultura. *Novo ensino médio: perguntas e respostas*. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361> Acesso em 13 Out. 2021
- MENDES, J. *Empreendedorismo 360º: a prática na prática*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- OLIVEIRA, Aline Hilsedeger Pereira de; GONÇALVES, Teresinha Maria. *A busca da sustentabilidade urbana em uma cidade de riscos socioambientais: o arranjo técnico econômico de Criciúma-SC, Brasil*. *Revista Espacios*, vol. 36, n. 03, 2015. Caracas, Venezuela.
- SCHAEFER, R; MINELLO, I. F. *Educação Empreendedora: premissas, objetivos e metodologias*. *RPCA*. Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, jul./set. 2016. p. 60-81. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/309024942_Educacao_Empreendedora_premissas_objetivos_e_metodologias Acesso em 11 Out. 2021.
- TSCHÁ, E. R.; CRUZ NETO, G.G. *Empreendendo colaborativamente ideias, sonhos, vidas, e carreiras: o caso das células empreendedoras*. In: BECKER, A. R. *Educação Empreendedora: a formação de futuros líderes*. In: GIMENEZ, F. A. P. et. al. (org.) *Educação para o empreendedorismo*. Curitiba: Agência de Inovação da UFPR, 2014.
- UNCTAD. *Entrepreneurship Education, Innovation and Capacity-Building in Developing Countries*, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Genebra. Disponível em: http://unctad.org/en/docs/ciimem1d9_en.pdf. Acesso em 11 Out. 2021.
- UNESCO. *Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios do século XXI*. Brasília, Unesco, 2015.

ECC (COURSE COMPLETION AS A ENTERPRISE) – A NEW METHODOLOGY OF FINAL PAPER IN HIGHER EDUCATION

Abstract: *The Unisatc University Center has implemented the entrepreneurial culture, which is one of the pillars of the institution, which encourages Creative Entrepreneurship and Innovation through various actions and programs. This theme is an essential part of the change that the institution aims to promote in education for the next decade. The institutional action plan is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) proposed by the United Nations (UN),*

and applies innovative concepts in education, management and development of physical and intellectual assets. One of the institution's actions is aimed at modifying the execution model of final papers, in which academics have the option of developing the ECC - Course Completion as a Enterprise, in which business models are developed based on an idea and arriving at the validation of the solution. The ECC proposes that multidisciplinary teams formed by academics from different courses be trained to develop their creative and innovative potential; solve practical problems, raised in companies or suggested by them; and to develop ideas that can generate innovative businesses, during two semesters. The consolidation of this methodology is based on the use of a Business Canvas, adapted by the institution, according to the skills to be developed during the course, with the presentation of this framework being the focus of this article.

Keywords: *Entrepreneurial Education, University Entrepreneurship, Final Paper.*